

Checkliste für die Präsentation

- 7 Aussagen der Persona sind in Designideen verwandelt
- Die Aussagen sind auf dem Mock-Up eingezeichnet und beschriftet
- 4 der Designideen unterstützen die Nachhaltigkeit, und sind entsprechend im Mock-Up gekennzeichnet
- Die Präsentationsvorlage ist ausgefüllt
- Das Mock-Up liegt zur Präsentation bereit
- Die Präsentationsinhalte sind zwischen den Gruppenmitgliedern aufgeteilt